

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**“MEXANIKA VA MUHANDISLIK GEOMETRIYASINI AMALIY
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY ANJUMAN

15-16-OKTABR 2025 YIL

BUXORO 2025

Установлено, что при использовании экстракта из надземной части *Al. Pseudalhagi* его дозировка не должна превышать 50,0% к расчётному количеству воды. Целесообразно при использовании фитодобавок повышать влажность теста на 1,0-2,0 %.

Таким образом, доказана эффективность применения комбинированных способов предупреждения болезней хлеба для улучшения его потребительских достоинств, продления срока свежести и предупреждения микробиологического инфицирования в процессе хранения

УДК 664.6.

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКВАСОК ЕСТЕСТВЕННОГО БРОЖЕНИЯ И ФИТОДОБАВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ХЛЕБА

Рахмонов К.С., Н.К. Мажидова.

Бухарский государственный технический университет
Производитель хлеба и хлебобулочных изделий, в соответствии с действующими законодательными нормами, обязан обеспечивать стабильность показателей, характеризующих качество и безопасность продукции, в течение всего срока годности. Уже на этапе разработки необходимо учитывать прогнозируемые изменения свойств продукта при хранении. Особенно актуальной проблемой для хлебопекарных предприятий, работающих в условиях жаркого климата, является микробная порча, наиболее частыми проявлениями которой являются плесневение и картофельная болезнь.

В результате анализа выявлены причины возникновения данных дефектов, предложены пути микробной деконтаминации и доказана эффективность использования фитодобавок и биодобавок, обладающих антагонистическим действием против возбудителей болезней хлеба. Проведено исследование влияния ПЗСБ на степень проявления картофельной болезни при хранении хлеба.

Серию пробных лабораторных выпечек проводили по общепринятой методике согласно ГОСТ 27669-88 с добавлением 10,0% традиционной закваски к массе муки безопарным способом. После выпечки образцы хлеба охлаждали, упаковывали во влажную бумагу и хранили в провокационных условиях: температура $37 \pm 2^\circ\text{C}$, продолжительность - 72 ч. Контролем служили образцы без закваски.

О признаках картофельной болезни судили по органолептическим показателям состояния мякиша хлеба. Результаты исследования приведены в табл.1.

Таблица 1 - Влияние ПЗСБ на скорость заболевания хлеба картофельной болезнью (КБ)

Специфические признаки КБ	Образцы хлеба	
	контроль	с добавлением ПЗСБ
Через 24 ч термостатирования		
Состояние мякиша	Упругий, эластичный, без признаков болезни	Упругий, эластичный, без признаков болезни
Наличие нитей при разломе	Отсутствуют	Отсутствуют
Наличие специфического запаха	То же	То же
Степень выраженности основных признаков КБ, балл	•	-

Через 48 ч термостатирования		
Состояние мякиша	Заминающийся	Упругий, эластичный, без признаков болезни
Наличие нитей при разломе	Отсутствуют	Отсутствуют
Наличие специфического запаха	Слабо выражен	То же

Продолжение табл. 1.

Степень выраженности основных признаков КБ, балл	40	-
Через 72 ч термостатирования		
Состояние мякиша	Сильно заминающийся	Заминающийся
Наличие нитей при разломе	Присутствуют	Отсутствуют
Наличие специфического запаха	Явно выражен	Слабо выражен
Степень выраженности основных признаков КБ, балл	60	20

Исследования показали, что у контрольных образцов хлеба признаки средней степени поражения картофельной болезнью (40 баллов) появлялись спустя 48 часов термостатирования. Через 72 часа степень поражения возростала до 60 баллов, что соответствовало сильной форме заболевания. У опытных образцов, изготовленных с применением закваски, начальные симптомы — лёгкий специфический запах и липкость мякиша — наблюдались только после 72 часов термостатирования, при этом поражение оценивалось в 20 баллов.

Установлено, что даже при увеличении кислотности хлеба на 1,0 градус при высокой степени заражённости муки картофельной палочкой развитие болезни лишь замедляется, но не предотвращается.

Так как увеличение дозы закваски выше 10% массы муки вызывает нежелательное потемнение мякиша, предложено применять порошок *Alhagi pseudalhagi* для повышения антимикробной активности хлеба. Проведён химический анализ данного порошка и определены его физико-химические свойства. Таблица 2 - Химический состав и физико-химические характеристики порошка из *Al.pseudalhagi*

Показатель	Значение показателя
Массовая доля, %: сухих веществ сахаров	90, 40±0,52 24,53±0,35
эфирных масел дубильных веществ флавоноидов	0,38±0,07 15,81±0,50 3,85±0,15
Эквивалентный диаметр частиц порошков. $d_{ЖК}$, мкм	132,0 ±10,0
Насыпная плотность, ρ_n кг/м ³	617,0 ±1,5
Влагоудерживающая способность, г воды/г продукта	7,8 ±0,5

Результаты исследования свидетельствует об эффективности использования порошка из *Al. Pseudalhagi*, что способствует рациональному использованию биологически ценного сырья, экономии основного сырья (мука, дрожжи) и улучшению качества хлеба

92	SH.A.SULTANOVA, J.E.SAFAROV, T.T.RAXMANOVA, M.A.NASIROVA	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI QURITISH JARAYONI UCHUN DASTLABKI ISHLOV BERISHNING ZAMONAVIY USULLARI	268- 270
93	А.С. ЭЛМУРАДОВА, Т.И. АТАМУРАТОВА, Х.Б. ЭРГАШЕВА	РОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ АЛИМЕНТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	271- 273
94	МАХМУДОВ КУВОНДИК ЮНУСОВИЧ	РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР МАЙОНЕЗА ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ	274- 277
95	Д.Х.БАФОЕВ, С.Н.ИДИЕВ, Б.Ж.ШАМСИДДИНОВ	УПРОЧНЯЮЩАЯ ОБРАБОТКА РЕЖУЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН	277- 280
96	Д.Х.БАФОЕВ, С.Т.МУСАЕВ	ЦЕМЕНТАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ	280- 283
97	SADULLAYEV SHUHRAT NARZULLOYEVICH, JUMAQULOV RUSTAM MUHIDDINOVICH	DAMAS AVTOMOBILINIG HAVO FILTIRINI TAKOMILLASHTIRISH	283- 287
98	РАХМОНОВ К.С., АТАМУРАТОВА Т.И.	ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОДОБАВОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ХЛЕБА	288- 289
99	РАХМОНОВ К.С., Н.К. МАЖИДОВА.	БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКВАСОК ЕСТЕСТВЕННОГО БРОЖЕНИЯ И ФИТОДОБАВОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ ХЛЕБА	289- 290
100	SHARIPOV.N.Z	SOYA URUG`INI PO`STLOG`IDAN AJRATISH JARAYONI NAZARIY ASOSLARI	291- 292
101	Ҳ.Б.ИСМОЙИЛОВ, САВРИЙЕВ Й	АВТОМАТИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ: БУДУЩЕЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА	292- 297

ISBN 978-9910-9395-8-7

9 789910 939587 >